

POLICY BRIEF

Programa de Monitores Ambientales de Humedales de CONAF

Oportunidad para la protección de humedales de la Región de Coquimbo

Con el apoyo de:

NODO LABORATORIO NATURAL
OCÉANO CENTRO-NORTE

NEL.123N0006

Resumen

El **Programa de Monitores Ambientales de Humedales de CONAF** es una iniciativa pionera en la Región de Coquimbo, que se enfoca en fortalecer la gestión y protección de los humedales. Este programa fue creado en la provincia del Elqui, en el marco del Programa de Emergencia de Empleo de CONAF, para promover las buenas prácticas y poner en valor los humedales costeros, a través de la sensibilización de visitantes y usuarios, del monitoreo de biodiversidad mediante el uso de plataformas de ciencia ciudadana y del registro de amenazas, gracias a una alianza intersectorial público-académica entre CONAF con el proyecto GEF Humedales Costeros del Ministerio del Medio Ambiente, el IPPUCN-Programa de Becarios para Soluciones Costeras y el centro científico CEAZA. Iniciado en 2023 en el **humedal Río Elqui** en la comuna de La Serena, y ampliado luego a los **humedales El Culebrón y Estero de Tongoy** en la comuna de Coquimbo, se ha consolidado como un **programa innovador a nivel nacional**, en un contexto de crisis hídrica, climática y de degradación de humedales.

Entre 2023 y 2024, **37 monitores y monitoras ambientales**, contratados de forma temporal, han realizado recorridos periódicos en cada humedal, sensibilizando **a más de 5000 visitantes y usuarios del ecosistema y efectuando decenas de monitoreos de biodiversidad y amenazas que aportan en la toma de decisiones para la conservación, fortaleciendo a su vez la articulación interinstitucional**. El programa ha permitido la presencia permanente en los humedales, visibilizando problemáticas socio-ecológicas multifactoriales vinculadas a la vulnerabilidad social, el régimen de propiedad mixto, y la expansión urbana, lo cual complejiza su vigilancia y protección. Los resultados han sido reconocidos en medios locales y regionales, y la colaboración pública-academia ha contribuido al desarrollo de capacidades en los monitores. No obstante, **la sostenibilidad de esta iniciativa depende del apoyo y compromiso multisectorial** que garantice un financiamiento estable, el fortalecimiento en la coordinación interinstitucional para enfrentar los desafíos identificados en los humedales y una mejora en las condiciones laborales de los monitores. El programa requiere de voluntad institucional que permita proteger el patrimonio socio-ecológico de la Región de Coquimbo, reforzar el cumplimiento de compromisos ambientales y climáticos, y mejorar el bienestar de las comunidades en un contexto de crisis ambiental. Abordar las brechas identificadas es clave para asegurar su continuidad, fortalecimiento y replicación a escala regional y nacional.

Recomendaciones

- **Financiamiento permanente:** Necesidad de disponer de financiamiento permanente para asegurar la sostenibilidad del programa, mejorar las condiciones laborales de los monitores y evitar la alta rotación asociada a la contratación temporal.
- **Fortalecer la coordinación interinstitucional:** Se requiere mayor articulación para optimizar recursos y dar respuestas más efectivas frente a las amenazas e infracciones que se registran en los humedales.
- **Abordar los contextos de vulnerabilidad social de los humedales:** Los humedales presentan la confluencia de diversos usos, tanto lícitos como ilícitos. Es necesario desarrollar un trabajo integrado que permita mejorar las condiciones de seguridad de los humedales, garantizando que las actividades del programa se desarrollen en un entorno seguro y sano.
- **Identificar oportunidades en los nuevos marcos normativos y compromisos ambientales.**

El trabajo cotidiano y comprometido de los monitores ambientales se vuelve no solo relevante, sino imprescindible. Su presencia en los humedales ha marcado un antes y un después, respondiendo a necesidades territoriales no cubiertas previamente. Fortalecer y proyectar este programa no es solo una tarea técnica o presupuestaria, sino también una decisión política y ética respecto al modelo de relación que queremos construir entre sociedad y naturaleza en la Región de Coquimbo.

En este documento:

- Contexto del programa
- Resultados y logros
- Brechas, desafíos y oportunidades
- Más información sobre el programa

Escanea y conoce más
sobre el programa

Contexto del programa

¿Qué es el Programa de Monitores Ambientales de Humedales?

El Programa de Monitores Ambientales de Humedales se implementa a través del Programa de Emergencia de Empleo (PEE), encomendado a la Subsecretaría del Trabajo y ejecutado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Su diseño contempla la contratación temporal de personas desempleadas, especialmente aquellas afectadas por la escasez hídrica, por media jornada diaria y medio sueldo mínimo, de lunes a viernes, con periodos de recambio de 6 a 12 meses. El Programa de Monitores Ambientales de Humedales fue creado en la provincia del Elqui, Región de Coquimbo, para promover las buenas prácticas y poner en valor los humedales costeros, a través de la sensibilización de visitantes y usuarios, del monitoreo de biodiversidad mediante el uso de plataformas de ciencia ciudadana y del registro de amenazas. La información generada diariamente en los humedales

contribuye a fortalecer la toma de decisiones para una gestión más efectiva de estos ecosistemas costeros. Esta iniciativa se potencia gracias a una alianza entre CONAF con instituciones públicas y académicas, incluyendo el proyecto GEF Humedales Costeros del Ministerio del Medio Ambiente, el centro científico CEAZA, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte-Programa de Becarios para Soluciones Costeras, y las municipalidades de Coquimbo y La Serena. Este trabajo conjunto constituye un ejemplo de innovación social y gestión colaborativa, replicable a nivel regional y nacional, con presencia diaria en los humedales, contribuyendo con información para reducir las amenazas y aumentar la valoración ciudadana de estos ecosistemas.

Humedales piloto del Programa de Monitores Ambientales de Humedales

Entre 2023 y 2024, el programa se implementó en tres humedales costeros de la provincia del Elqui: desembocadura río Elqui (La Serena), El Culebrón y Estero de Tongoy (Coquimbo).

El programa se originó a través de una iniciativa previa del proyecto GEF Humedales Costeros, que en la temporada estival de 2022 contrató 3 monitores durante los fines de semana para el humedal río Elqui.

Mapa de los humedales costeros de la provincia del Elqui en los que se ha implementado el Programa de Monitores Ambientales de CONAF

El éxito de esta experiencia llevó a la SEREMI de Medio Ambiente de Coquimbo, junto al proyecto GEF, a solicitar a CONAF la creación del Programa en el marco del Programa de Emergencia de Empleo. Así, en enero de 2023 comenzó la faena en el humedal desembocadura río Elqui, ampliándose en julio a los humedales El Culebrón y Estero de Tongoy. A final de 2024, el programa contó con un máximo de 17 monitores ambientales trabajando en los tres humedales costeros, de lunes a viernes en turno de mañana y de tarde, constituyéndose como una acción concreta y efectiva para la conservación. En 2025, con más de 2 años de funcionamiento, el programa se mantiene operativo en el humedal desembocadura río Elqui.

En el marco del programa, los monitores ambientales realizan recorridos periódicos previamente definidos en cada humedal.

En cada recorrido, los monitores se encargan de informar a los visitantes, sensibilizar a los usuarios, monitorear biodiversidad y registrar amenazas.

Cronología del Programa de Monitores Ambientales

Resultados y logros del programa

El Programa de Monitores Ambientales de Humedales ha generado **beneficios en múltiples dimensiones, tanto ambientales como sociales**. A continuación, se detallan los principales resultados, los cuales han contribuido al fortalecimiento de la gestión y protección de los tres humedales costeros de las comunas de Coquimbo y La Serena:

1

Sensibilización y educación ambiental

El Programa ha trabajado con diversos públicos — vecinos/as, turistas nacionales e internacionales, establecimientos educacionales (niños a adolescentes), estudiantes universitarios, grupos de

adultos mayores, aulas hospitalarias, grupos scout, escuelas de verano — para promover **buenas prácticas y educar sobre el valor socio-ecológico de los humedales**.

Entre 2023 y 2024 se sensibilizaron y educaron:

Humedal río Elqui:
1275 visitantes
entre octubre de 2023 y septiembre de 2024

Humedal El Culebrón:
3352 visitantes
entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024

Estero de Tongoy:
450 visitantes y 270 estudiantes

Monitoreo de biodiversidad

Los monitores ambientales registraron biodiversidad de los tres humedales utilizando las plataformas de ciencia ciudadana *iNaturalist* y *eBird*, contribuyendo a bases de datos globales. Su trabajo continuo de lunes a viernes ha permitido documentar **por primera vez la**

presencia de una especie de ave playera en peligro, así como monitorear periodos clave de nidificación y migración de aves. Además, ha facilitado **la identificación de grupos poco registrados**, como hongos y artrópodos, ampliando el conocimiento científico sobre estos ecosistemas.

Humedal río Elqui:

¡Hito ambiental! En 2025, los monitores ambientales registraron por primera vez en el humedal y en la Región de Coquimbo, la becacina pintada (*Nycticryphes semicollaris*), un ave playera clasificada "En Peligro" en Chile. La noticia fue difundida ampliamente en diversos medios de comunicación locales y nacionales.

Humedal El Culebrón:

Entre marzo y septiembre de 2024, los monitores registraron **187 observaciones** en la plataforma *iNaturalist*, concentradas principalmente en flora, seguida de fauna y un número menor de hongos. Dentro de la fauna, se registraron predominantemente aves, seguidas de insectos, arácnidos, reptiles y mamíferos. En diciembre, se avistó una parina chica (*Phoenicoparrus jamesi*), especie poco habitual en la zona, lo cual recibió cobertura en medios locales.

Estero de Tongoy:

Sitio de descanso de aves residentes y migratorias. Los monitores ambientales realizaron **150 observaciones** en *iNaturalist* y registraron **50 listas de aves** en la plataforma *eBird*.

Monitoreo de amenazas y denuncia ante infracciones

Gracias al levantamiento de datos realizado por los monitores ambientales, se han elaborado informes y oficios derivados a las instituciones competentes con el objetivo de reducir las amenazas presentes y mejorar la gestión de los tres humedales costeros. El programa ha impulsado la articulación con otras instituciones para

abordar infracciones cometidas y problemáticas detectadas. A continuación, se presentan algunos resultados de cada humedal:

Impactos positivos en el Humedal río Elqui:

- Desde el inicio del Programa, **se observa una disminución de la presencia de vehículos motorizados** en playas, dunas y el humedal.
- **Denuncias** por la muerte por enmallamiento de coipos (*Myocastor coypus*) en trampa camaronera y malla agallera.
- **Articulación** de acciones con la Municipalidad de La Serena.

Impactos positivos en el Humedal El Culebrón:

- Esfuerzo de monitoreo inédito con **257 monitoreos de amenazas** entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024.
- Elaboración de **3 informes**: impacto de los perros de libre deambular sobre la avifauna, y dos informes del impacto de intervenciones de infraestructura sobre el humedal.
- **Articulación** de acciones con la Municipalidad de Coquimbo.

Impactos positivos en el Estero de Tongoy:

- **214 días de monitoreo de amenazas.**
- Elaboración de **minuta informativa** sobre los cambios del paisaje y la calidad de agua entre julio de 2023 y agosto de 2024, así como aportes a una **publicación científica.**
- **Acompañamiento en fiscalización** de la Superintendencia del Medio Ambiente por los impactos de la apertura ilegal de la barra terminal de arena.

4

Fortalecimiento de capacidades locales

Un eje central del programa ha sido el **fortalecimiento y desarrollo de capacidades de los monitores ambientales**, entregando conocimientos y herramientas prácticas para la gestión de humedales. Las capacitaciones mejoran su

desempeño diario y fortalecen su proyección profesional, generando un impacto positivo a nivel local. Estas capacitaciones les han permitido desarrollar de mejor manera su labor de sensibilización sobre los humedales.

37 monitores capacitados →

22 hombres

15 mujeres

Capacitaciones en: Introducción a los humedales, monitoreo de amenazas, identificación de fauna, técnicas de censo y monitoreo de aves, uso de plataformas de ciencia colaborativa, fiscalización y normativa asociada a humedales, turismo en humedales, diseño de señalética, uso de binoculares, primeros respondedores en manejo y traslado de fauna.

2 monitores obtuvieron su certificación tras completar el *Curso de Especialización en políticas públicas y normativa ambiental para la gestión local de la zona costera*, impartido por la Universidad Católica del Norte.

Inserción laboral y educativa

La experiencia en el programa ha permitido que varios monitores continúen su trayectoria profesional o educativa, ya sea en empleos vinculados a la conservación de la biodiversidad, investigación y gestión ambiental o en nuevas oportunidades educativas:

- **Inserción educativa:** Vinculación con CEDUC-UCN permitió que una monitora ingresara a estudiar en dicha institución. El Programa ha facilitado la oportunidad de aumentar el nivel de estudios en diferentes niveles educativos, contando con una red de apoyo en el ámbito de la educación de adultos, técnico y universitaria.

- **Inserción laboral:** Algunos de los trabajadores del programa han continuado sus labores apoyando proyectos vinculados a los humedales, a la educación ambiental y el monitoreo de biodiversidad, en instituciones como el centro científico CEAZA, la Universidad Católica del Norte, el proyecto GEF Humedales Costeros, consultoras ambientales y distintos departamentos de CONAF.

Gobernanza y aporte a la toma de decisiones para la gestión de los humedales

La experiencia adquirida por los monitores en los humedales se traduce en un valioso conocimiento para la gestión y gobernanza de los humedales, fortaleciendo el aporte que pueden realizar en procesos participativos.

Hitos destacados:

- Participación en **encuentros regionales de humedales** y en talleres del **Comité Técnico del humedal Río Elqui y de la Mesa de trabajo del humedal El Culebrón**.

- **Datos sistematizados y resultados compartidos** con instituciones con competencia en humedales.

- Participación activa de **monitores y exmonitores en la protección y defensa de los humedales** y su biodiversidad en la región. Algunos de los monitores, una vez finalizado su periodo laboral en el programa, se integraron a organizaciones ambientales comunitarias que realizan acciones de cuidado de los humedales y la zona costera.

Generación de nuevas alianzas multisectoriales

El programa se ha consolidado como un espacio de diálogo y articulación de diversos actores e instituciones vinculadas con los humedales:

Alianza Estratégica:

CONAF con proyecto GEF Humedales Costeros del Ministerio del Medio Ambiente, centro científico CEAZA, IPPUCN - Programa de Becarios para Soluciones Costeras de la Universidad de Cornell

Sociedad Civil:

ONG Acción Humedal, ONG Elqui Verde, Agrupación Centinela Ambiental Tongoy, Agrupación Conciencia Ecológica, Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile

Servicios Públicos:

Seremi MMA Coquimbo, Municipalidad de La Serena, Municipalidad de Coquimbo, Delegaciones Municipales de Avenida del Mar (La Serena) y de Tongoy (Coquimbo), Mesa de Dimensión Animal Región de Coquimbo SENAPRED

Academia – educativo:

CEDUC-UCN, establecimientos educacionales cercanos a los humedales, universidades (Universidad del Alba, Universidad Santo Tomás y Universidad de La Serena)

Difusión del Programa y de sus resultados

El programa ha logrado posicionarse en la opinión pública y en espacios científicos-técnicos, reforzando la valoración socio-ecológica de los humedales:

- **Cobertura en medios de comunicación:** Noticias sobre el programa, impactos y el registro de la becaina pintada y el flamenco de James, con apariciones en *Diario El Día*, *Diario La Región*, *Semanario Tiempo*, *Cooperativa Ciencia*, *El Observador*, entre otros.

- **Producción de material audiovisual** disponible en YouTube para educación y sensibilización. Enlace a continuación: <https://www.youtube.com/watch?v=1yOO9ALGXKE&t=4s>

- **Presentaciones en congresos nacionales e internacionales**, como *SOSOET* y *el Western Hemisphere Shorebird Group Meeting*.

Vienes 21 al jueves 27 de junio de 2024
 @semanariotempo www.semanariotempo.cl

ECONOMÍA Y DESARROLLO REGIONAL

Semanario **TIEMPO** 05

INNOVADORA INICIATIVA:

Presentan plan piloto de protección de humedales a cargo de Monitores Ambientales

Este programa, apoyado por la SEREMI del Trabajo, los municipios de Coquimbo y La Serena, busca soluciones costeras en los ecosistemas del río Elqui, El Culebrón y Estero de Tongoy, mediante el trabajo cotidiano de monitores locales.

Un reconocimiento a la labor de 25 monitores ambientales en humedales costeros de la provincia del Elqui se realizó, a través del Programa de Emergencia de Empleo de CONAF, en alianza con el Proyecto GEF Humedales Costeros liderado por la SEREMI del Medio Ambiente, el Centro Científico CEAZA y el Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la UCN Coquimbo.

Esta iniciativa a nivel nacional denominada "Programa de Monitores Ambientales de Humedales" permitió poner en valor los eco-

porque al contar con monitores ambientales en los humedales, se ha recogido información que permite conocer los riesgos que ocurren, cómo evitarlos y además avanzar en educación ambiental a los visitantes."

Con este trabajo comunitario se espera "poner en valor los ecosistemas de la red de humedales costeros de la Región de Coquimbo, a través de la sensibilización de visitantes y registro de amenazas, en el marco de una alianza de trabajo entre CONAF con

Un aspecto importante de la educación ambiental es que se han establecido vistas guiadas por el sector de estudiantes universitarios y educación básica y media, así como grupos organizados por los municipios.

Al respecto, Paloma Núñez del programa de Ciencia Ciudadana del CEAZA manifestó "este es un programa innovador para la región en la provincia del Elqui, gracias a un trabajo colaborativo entre diversas instituciones públicas, privadas y la academia y especialmente con el esfuerzo y dedicación de los monitores y monitoras que están todos los días en el humedal. Para nosotros ha sido importante, porque nos entregan información relevante para la toma de decisiones. También marca un hito en el desarrollo y la promoción de buenas prácticas en la institucionalidad pública y

celo Olivares declaró "somos anfitriones del programa Soluciones Costeras de la Universidad de

Además, nos vincula con la actividad científica que tenemos en la universidad, por lo tanto es muy

Vinculación con la formación universitaria

El programa se configura como un espacio de formación para jóvenes profesionales con pertinencia local y ambiental:

- **Prácticas profesionales:** 2 biólogos marinos de la Universidad Católica del

Norte y 1 socióloga de la Universidad Central realizaron sus prácticas en el marco del programa.

Resultados y logros adicionales durante la ejecución del Programa

- Estero de Tongoy se constituye como **el primer humedal libre de basura** de la provincia del Elqui.

- Participación en la elaboración de **materiales educativos** para público escolar, tomadores de decisión y turismo.

- **Apoyo a la investigación científica y gestión ambiental** de los humedales costeros.

- **Más de 5000 visitantes** informados sobre el valor de los humedales.

- Apoyo en la **implementación de acciones de restauración** en 5 hectáreas del humedal río Elqui (río arriba de la desembocadura).

Brechas, desafíos y oportunidades

El Programa de Monitores Ambientales de Humedales enfrenta brechas y desafíos que deben ser abordados de manera integral para garantizar su continuidad y proyección:

Financiamiento

Necesidad de disponer de financiamiento permanente para asegurar la sostenibilidad del Programa y mejorar las condiciones laborales de los monitores (salario, temporalidad de los contratos, infraestructura, materiales y equipamiento básico).

Seguridad insuficiente

Los humedales presentan contextos de alta vulnerabilidad social, con la confluencia de diversos usos, tanto lícitos como ilícitos. Es necesario desarrollar un trabajo intersectorial coordinado que permita mejorar las condiciones de seguridad pública de los humedales, garantizando que las actividades del programa se desarrollen en un entorno seguro.

Alta rotación y temporalidad

La contratación temporal vinculada al objetivo del Programa de Emergencia de Empleo dificulta consolidar las capacidades del equipo debido a la rotación semestral o anual de los monitores. Se requiere identificar mecanismos que permitan generar contrataciones permanentes que den respuesta a objetivos de conservación que responden a acciones de mediano y largo plazo, junto con guiar a nuevos trabajadores en rotación.

Identificar oportunidades en los nuevos marcos normativos y compromisos ambientales

El contexto normativo actual —con nuevos instrumentos como la Ley de Humedales Urbanos, la Ley de Cambio Climático y la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas— abre oportunidades para institucionalizar y escalar esta experiencia, como una acción concreta que responde a los compromisos y metas globales.

Coordinación limitada

Se requiere mayor articulación interinstitucional para optimizar recursos y dar respuestas más efectivas y oportunas frente a las amenazas e infracciones que se registran en los humedales.

Superar estas brechas es prioritario para asegurar un programa sostenible y replicable, capaz de fortalecer la protección de los humedales y cumplir con los compromisos ambientales y de adaptación al cambio climático a nivel local, regional y nacional.

Conclusión

El Programa de Monitores Ambientales de Humedales ha logrado resultados significativos en los tres humedales costeros de la provincia del Elqui, Región de Coquimbo, **fortaleciendo la gestión, monitoreo y educación ambiental, y atendiendo necesidades no cubiertas previamente**. La presencia permanente de los monitores, de lunes a viernes, ha permitido generar información inédita sobre biodiversidad, amenazas y usuarios de los humedales, que se utiliza para **proponer soluciones concretas**, basadas en la evidencia, con participación ciudadana y procesos de educación ambiental a nivel local. Entre los principales logros, destaca **la disminución de algunas amenazas**, como la presencia de vehículos motorizados en el humedal río Elqui, y la adopción de buenas prácticas, como en el caso del Estero de Tongoy, primer humedal “Libre de basura” durante el periodo de funcionamiento del programa. Asimismo, se ha **fortalecido la colaboración intersectorial** gracias a la alianza estratégica del Programa y la diversidad de actores que reúnen los humedales.

El programa ha aportado a **la formación de capital humano tanto en los monitores como en jóvenes universitarios**, mejorando las capacidades ambientales en la región, y potenciando su posterior inserción laboral y continuidad académica.

Su impacto ha despertado interés de autoridades e instituciones a nivel nacional y regional, abriendo **oportunidades para replicar la experiencia o colaborar con iniciativas ya existentes**, así como enmarcar los esfuerzos como parte de estrategias ambientales y planes de acción de cambio climático.

Sin embargo, la iniciativa enfrenta **desafíos normativos, laborales, logísticos, de articulación intersectorial, de financiamiento**, entre otros, que requieren de un compromiso y acción institucional. Garantizar un financiamiento permanente, mejorar la seguridad pública, fortalecer la articulación intersectorial y evaluar las oportunidades que generan los nuevos marcos normativos ambientales son pasos esenciales para asegurar su continuidad, fortalecimiento y expansión.

En un contexto marcado por la triple crisis ambiental, una acelerada degradación de humedales en zonas urbanas, junto con la crisis hídrica, el Programa de Monitores Ambientales de Humedales se posiciona como **una iniciativa innovadora a nivel nacional** que propone nuevos roles y acciones que contribuyen a la resiliencia y adaptación climática, respondiendo a necesidades socio-ambientales concretas del territorio.

El trabajo cotidiano y comprometido de los monitores ambientales se vuelve no solo relevante, sino imprescindible. Su presencia en los humedales ha marcado un antes y un después. Fortalecer y proyectar este programa no es solo una tarea técnica o presupuestaria, sino también una decisión política y ética respecto al modelo de relación que queremos construir entre sociedad y naturaleza.

Descarga el documento
escaneando el código

Para más información:

- Cápsula audiovisual del Programa de Monitores Ambientales de Humedales - Región de Coquimbo. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=1yOO9ALGXKE&t=4s> (o en el QR de la portada).
- Valladares, M., Carvajal, D., Olivares, C., Hurtado, A. & Vidal, M.E. (2026). Diagnóstico cualitativo del Programa de Monitores Ambientales de Humedales en el marco del Programa de Emergencia de Empleo de CONAF. Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte, Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17643814>

Elaboración de contenidos: María Valladares Antón (IPPUCN-Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte)

Equipo de trabajo/revisión de contenido: Paloma Núñez Farías (CEAZA), Carolina Vega Schweizer (proyecto GEF Humedales Costeros), Marjorie Cabrera (CONAF), Pablo Cuevas (CONAF), Mario Meléndez (CONAF), Daniela Carvajal (IPPUCN-Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte)

Elaboración de cartografía: María Eugenia Vidal (IPPUCN-Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte)

Diseño y Diagramación: Javier Avilés y Rodrigo Moreno (IPPUCN-Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte)

Créditos de fotografías: Alan Letelier (Acción Humedal), Carolina Vega Schweizer, Bastián Fernández, Geraldine Holtmann, Paloma Núñez, María Valladares, Marjorie Cabrera, Diario El Día, Cooperativa Ciencia y Semanario Tiempo

Cita sugerida: Valladares, M., Núñez Farias, P., Vega Schweizer, C., Meléndez, M., Cuevas, P., Cabrera, M., Carvajal, D. & Vidal, M.E. (2026). Programa de Monitores Ambientales de Humedales de CONAF. Oportunidad para la protección de humedales de la Región de Coquimbo (Policy brief). Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte, Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17640800>

Agradecimientos: Proyecto Nodo Laboratorio Natural Océano Centro Norte NEL 123N0006, Programa de Becarios para Soluciones Costeras del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (CSF 2023), CONAF, proyecto GEF Humedales Costeros del Ministerio del Medio Ambiente, Seremi MMA Coquimbo y proyectos del centro científico CEAZA: FIC 2023-2025 "Caracterización Red de Humedales Costeros Región de Coquimbo" (BIP 40043869-0) y Manejo Participativo de la Cuenca del Humedal El Culebrón, Concurso Iniciativas de Humedales y Aves Playeras del Pacífico Sur (2023-2025)

